

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA O‘QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI RAQAMLI IQTISODIYOT TALABLARIGA MOS KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Qayumova Shoxsanam To‘lqin qizi

Buxoro Innovatsiyalar universiteti v.b. dotsenti (PhD)

[ORCID ID](https://orcid.org/0009-0007-8909-550X) 0009-0007-8909-550X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666327>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish orqali raqamli iqtisodiyot sharoitida zarur bo‘lgan kommunikativ, axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatni hal etish, mustaqil o‘rganish va ijodiy yondashuv kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Maqolada o‘qish savodxonligi faqat matnni o‘qish va qayta hikoya qilish ko‘nikmasi emas, balki axborotni tushunish, tahlil qilish, baholash, dalillash va undan amaliy faoliyatda foydalanish imkonini beruvchi muhim tayanch kompetensiya sifatida talqin etiladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining funksional savodxonligini rivojlantirishda matn bilan ishlash, raqamli ta‘lim resurslari, interfaol metodlar va xalqaro baholash dasturlari tajribasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, raqamli iqtisodiyot, funksional savodxonlik, raqamli kompetensiya, matn bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, axborot madaniyati, PIRLS, PISA, pedagogik texnologiya.*

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri o‘quvchilarda faqat bilimlar majmuasini shakllantirish emas, balki ularni mustaqil fikrlaydigan, axborotni izlay oladigan, tahlil qiladigan, baholaydigan va amaliy hayotda qo‘llay oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan davrda inson kapitalining sifati, kasbiy moslashuvchanlik, kommunikativ faollik va axborot bilan ishlash madaniyati muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, ta‘lim sifatini oshirish, zamonaviy kasbiy kompetensiyalarga ega kadrlar tayyorlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi mamlakatda raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot, boshqaruv, ijtimoiy soha va ta‘lim tizimiga keng joriy etishning muhim huquqiy asosi hisoblanadi [2]. Oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan PF–5847-son Farmonida esa ta‘lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, innovatsion faoliyatni rivojlantirish vazifalari belgilangan [3]. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham ta‘lim sifatini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va zamonaviy bilimlarga ega avlodni tarbiyalash dolzarb vazifa sifatida ko‘rsatilgan [4]. Rasmiy hujjatlarda raqamli iqtisodiyot, ta‘lim sifati va raqobatbardosh kadrlar masalasiga alohida urg‘u berilgan. Mazkur jarayonda boshlang‘ich ta‘lim alohida ahamiyatga ega. Chunki o‘quvchining keyingi ta‘lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o‘qishi, axborotni

anglash, muloqotga kirishish, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarga yechim topish ko'nikmalari aynan boshlang'ich sinflarda shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan, o'qish savodxonligini rivojlantirish raqamli iqtisodiyot talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishning muhim pedagogik omili hisoblanadi.

O'qish savodxonligi an'anaviy talqinda matnni o'qish, tushunish va qayta hikoya qilish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, zamonaviy ta'limda u ancha keng mazmun kasb etadi. PISA xalqaro baholash dasturida o'qish savodxonligi shaxsning o'z maqsadlariga erishishi, bilim va salohiyatini rivojlantirishi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, baholash, ular ustida mulohaza yuritish va matn bilan faol munosabatga kirishish qobiliyati sifatida izohlanadi [5]. OECD talqinida XXI asrda o'qish savodxonligi raqamli platformalardagi matnlarni anglash, turli manbalarni solishtirish, fakt va fikrni farqlash, noaniq axborotlar ichidan ishonchlisini ajratish bilan ham bog'liqdir.

PIRLS xalqaro tadqiqotlarida esa o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan yoki shaxs tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish qobiliyati sifatida baholanadi [6]. Bu yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish savodxonligini hayotiy ehtiyoj, muloqot, bilim olish, axborot almashish va shaxsiy rivojlanish vositasi sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi. PIRLS to'rtinchi sinf o'quvchilarining o'qish yutuqlarini xalqaro miqyosda baholaydi va mamlakatlarga ta'lim tizimi samaradorligini kuzatish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida o'qish savodxonligi quyidagi kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi:

birinchidan, *axborot bilan ishlash kompetensiyasi*. O'quvchi matnni o'qish jarayonida asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotni ajratadi, axborotning mazmunini tushunadi, uni qayta ishlaydi va kerakli xulosaga keladi;

ikkinchidan, *tanqidiy fikrlash kompetensiyasi*. O'quvchi matndagi fikrlarni tahlil qiladi, sabab-oqibat aloqalarini aniqlaydi, muallif pozitsiyasiga munosabat bildiradi, berilgan ma'lumotning ishonchliligini baholaydi;

uchinchidan, *kommunikativ kompetensiya*. O'quvchi matn asosida savollarga javob beradi, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda ifodalaydi, bahs-munozarada dalil keltirishga o'rganadi;

to'rtinchidan, *ijodiy va tadbirkorona fikrlash kompetensiyasi*. O'quvchi matndan olgan ma'lumotlari asosida yangi g'oya yaratadi, muammoga nostandart yondashadi, hayotiy vaziyatga mos yechim taklif qiladi;

beshinchidan, *raqamli kompetensiya*. O'quvchi elektron matnlar, raqamli topshiriqlar, onlayn platformalar va multimedia materiallari bilan ishlash orqali raqamli muhitda o'qish va tushunish ko'nikmalarini egallaydi.

Demak, boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish faqat ona tili yoki o'qish darslari doirasida emas, balki barcha fanlar mazmuni bilan integratsiyalashgan holda tashkil etilishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini shakllantirishda matn bilan ishlash markaziy o'rin tutadi. Matn o'quvchi uchun bilim manbai, tafakkurni rivojlantirish vositasi, muloqotga kirishish maydoni va amaliy faoliyatga yo'naltiruvchi didaktik material vazifasini bajaradi. Shu sababli matn bilan ishlash oddiy o'qish jarayoni emas, balki bosqichma-bosqich tashkil etiladigan murakkab pedagogik jarayondir.

Matn bilan ishlashni quyidagi bosqichlarda tashkil etish maqsadga muvofiq:

1. O‘qishdan oldingi bosqich. Bu bosqichda o‘quvchilarda matnga nisbatan qiziqish uyg‘otiladi, mavzu yuzasidan oldingi bilimlar faollashtiriladi, taxmin qilish, savol tuzish, rasm yoki sarlavha asosida fikr bildirish ishlari olib boriladi. Masalan, matn sarlavhasi asosida “Sizningcha, matnda nima haqida so‘z boradi?”, “Qahramon qanday muammoga duch kelishi mumkin?” kabi savollar beriladi.

2. O‘qish jarayoni bosqichi. Bu bosqichda o‘quvchilar matnni ifodali o‘qiydi, asosiy fikrni aniqlaydi, notanish so‘zlar ustida ishlaydi, voqealar ketma-ketligini belgilaydi, qahramonlar xatti-harakatini tahlil qiladi.

3. O‘qishdan keyingi bosqich. O‘quvchilar matn asosida xulosa chiqaradi, muallif g‘oyasiga munosabat bildiradi, matn mazmunini hayotiy vaziyat bilan bog‘laydi, ijodiy topshiriqlar bajaradi. Masalan, “Agar siz qahramon o‘rnida bo‘lganingizda nima qilardingiz?”, “Matn asosida kichik reklama, maktub yoki maslahat yozing” kabi topshiriqlar o‘quvchilarda ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi.

N.K.Duke va P.D.Pearson o‘qib tushunishni rivojlantirishda o‘qituvchi tomonidan strategiyalarni tushuntirish, namuna ko‘rsatish, yo‘naltirilgan mashq va mustaqil o‘qish bosqichlarini uyg‘unlashtirish zarurligini ta‘kidlaydi [7]. Ularning fikricha, yaxshi o‘quvchi matnni passiv qabul qilmaydi, balki savol beradi, taxmin qiladi, tahlil qiladi, mazmunni hayotiy tajribasi bilan bog‘laydi va xulosa chiqaradi. Duke va Pearson tadqiqotlari tushunib o‘qish strategiyalarini o‘qituvchi tomonidan modellashtirish, so‘ngra o‘quvchilarning mustaqil amaliyotiga o‘tkazish samarali ekanini ko‘rsatadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta‘lim jarayonida elektron resurslar, raqamli platformalar, multimedia vositalari va interfaol topshiriqlardan foydalanish o‘qish savodxonligini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Chunki zamonaviy o‘quvchi axborotni faqat bosma kitobdan emas, balki elektron matnlar, infografikalar, taqdimotlar, audio va video materiallar, ta‘limiy platformalar orqali ham qabul qiladi.

Boshlang‘ich ta‘limda quyidagi raqamli vositalar o‘qish savodxonligini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin:

Wordwall — matn asosida savol-javob, moslashtirish, tartiblash, test va o‘yinli topshiriqlar yaratish imkonini beradi. Masalan, o‘quvchilar matndagi voqealar ketma-ketligini to‘g‘ri joylashtiradi yoki qahramonga mos sifatlarni tanlaydi.

Educaplay — krossvord, moslashtirish, video-viktorina, interfaol testlar orqali matn ustida ishlashni qiziqarli tashkil etadi. Bu platforma o‘quvchilarning diqqatini, xotirasini va mantiqiy fikrlashini faollashtiradi.

Google Forms yoki Quizizz/Wayground — o‘qilgan matn bo‘yicha diagnostik va formatif baholashni amalga oshirishga yordam beradi. O‘qituvchi natijalarni tezkor tahlil qilib, o‘quvchilarning qaysi ko‘nikmalari sust rivojlanganini aniqlashi mumkin.

QR-kodli topshiriqlar — o‘quvchilarda mustaqil izlanish, raqamli matn bilan ishlash, audio yoki video materialni tinglab tushunish, savollarga javob berish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuvda o‘quvchi faqat matnni o‘qimaydi, balki raqamli muhitda axborotni izlaydi, tanlaydi, qayta ishlaydi, taqdim etadi va baholaydi. Bu esa raqamli iqtisodiyot talablariga mos bo‘lgan funksional savodxonlikni shakllantirishga xizmat qiladi. O‘qish savodxonligini rivojlantirish masalasi xorijiy va mahalliy pedagogika, psixologiya hamda metodika fanlarida keng o‘rganilgan. J.Dewey ta‘limni hayotiy tajriba bilan bog‘lash, o‘quvchini faol fikrlashga undash va muammoli vaziyatlar orqali bilim olish g‘oyasini ilgari surgan [8]. Bu yondashuv o‘qish savodxonligini rivojlantirishda matnni hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash zarurligini asoslaydi.

L.S.Vygotskiy ta'lim jarayonida nutq, tafakkur va ijtimoiy muloqotning o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, o'quvchining rivojlanishi hamkorlikdagi faoliyatda samarali kechishini ko'rsatgan [9]. Demak, matn bilan ishlash jarayonida juftlikda ishlash, guruhli muhokama, savol-javob, rolli o'yin va bahs-munozara kabi metodlardan foydalanish o'quvchining nutqiy va tafakkuriy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

J.Piaget bolalarning bilish faoliyati yosh xususiyatlari bilan bog'liq holda rivojlanishini asoslab bergan [10]. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matnlar sodda, obrazli, hayotiy, qiziqarli va amaliy mazmunga ega bo'lishi muhim. Bunday matnlar o'quvchining idroki, tasavvuri va mantiqiy fikrlashiga mos keladi.

National Reading Panel tadqiqotlarida samarali o'qish ta'limi fonematik anglash, fonika, ravon o'qish, lug'at boyligi va tushunish kabi asosiy komponentlarga tayanishi ko'rsatilgan [11]. Bu komponentlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini bosqichma-bosqich shakllantirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. National Reading Panel hisobotida o'qishni o'rgatishning asosiy tarkibiy qismlari ilmiy dalillar asosida ko'rsatib berilgan.

Mahalliy pedagogik qarashlarda ham boshlang'ich ta'limda o'qish, nutq, tafakkur va axloqiy tarbiyaning uzviy aloqadorligi alohida e'tirof etiladi. O'zbek metodist olimlari boshlang'ich sinfda matn bilan ishlash o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish, so'z boyligini oshirish va estetik didini tarbiyalashda muhim vosita ekanini ta'kidlaydilar [12].

Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish orqali raqamli iqtisodiyot talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirish uchun quyidagi metodik yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur: Birinchidan, o'qish jarayonini funksional mazmun bilan boyitish lozim. Matnlar o'quvchining kundalik hayoti, oilasi, maktabi, tabiat, texnologiya, kasblar, tadbirkorlik, iqtisodiy tushunchalar va ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Masalan, “Do'konda xarid qilish”, “Oilaviy budget”, “Kitob yarmarkasi”, “Elektron kutubxona”, “Kasblar olami” kabi mavzulardagi matnlar o'quvchilarda hayotiy savodxonlikni rivojlantiradi. Ikkinchidan, matn asosida muammoli savollar berish zarur. Oddiy “Matn nima haqida?” savolidan tashqari, “Nima uchun?”, “Siz qanday yechim taklif qilasiz?”, “Qaysi fikrga qo'shilasiz?”, “Qanday dalil keltira olasiz?” kabi savollar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Uchinchidan, o'quvchilarga ijodiy topshiriqlar berish maqsadga muvofiq. Masalan, matn asosida reklama matni yozish, qahramonga maslahat berish, voqeani boshqa yakun bilan davom ettirish, kichik loyiha yaratish, matn mazmunini rasm yoki jadval orqali ifodalash ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi. To'rtinchidan, raqamli vositalardan maqsadli foydalanish zarur. Raqamli platformalar faqat o'yin yoki test vositasi emas, balki o'qish, tushunish, baholash va refleksiya jarayonini tashkil etuvchi didaktik muhit sifatida qo'llanilishi kerak. Beshinchidan, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish lozim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari matn bilan ishlash strategiyalari, xalqaro baholash topshiriqlari, raqamli platformalar, o'quvchilarning o'qish natijalarini diagnostika qilish va baholash metodikasini puxta egallashi zarur. Shu jihatdan, boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish raqamli iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan inson kapitalini tayyorlashning dastlabki bosqichi sifatida qaralishi kerak. O'qish savodxonligi rivojlangan o'quvchi kelgusida mustaqil o'rganishga, yangi bilimlarni egallashga, kasbiy faoliyatga moslashishga va jamiyatda faol ishtirok etishga tayyor bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish raqamli iqtisodiyot sharoitida zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning muhim

pedagogik omilidir. O‘qish savodxonligi o‘quvchining matnni tushunishi, axborotni tahlil qilishi, baholashi, dalillashi, xulosa chiqarishi va o‘z fikrini asosli bayon etishiga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyot esa aynan shunday kompetensiyalarga ega, mustaqil fikrlaydigan, axborot bilan ishlay oladigan, ijodiy va kommunikativ faol shaxslarni talab etadi. Boshlang‘ich ta‘limda matn bilan ishlashni raqamli platformalar, interfaol metodlar, muammoli savollar, ijodiy topshiriqlar va xalqaro baholash dasturlari tajribasi asosida tashkil etish o‘quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantiradi. Bu jarayonda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligi alohida ahamiyatga ega. Chunki aynan o‘qituvchi o‘quvchini matnni shunchaki o‘qishga emas, balki uni anglash, tahlil qilish, baholash va hayotiy faoliyatda qo‘llashga yo‘naltiradi. Demak, o‘qish savodxonligini rivojlantirish orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli iqtisodiyot talablariga mos axborot, kommunikativ, tanqidiy, ijodiy va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta‘limning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PQ–3832-son “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF–5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
5. OECD. PISA 2018 Results. What Students Know and Can Do. Volume I. Paris: OECD Publishing, 2019.
6. Mullis I.V.S., Martin M.O. PIRLS 2021 Assessment Frameworks. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2019.
7. Duke N.K., Pearson P.D. Effective Practices for Developing Reading Comprehension. Scholastic Red, 2002.
8. Dewey J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва: Лабиринт, 1999.
10. Piaget J. The Psychology of Intelligence. London: Routledge, 2001.
11. National Reading Panel. Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. Washington, DC, 2000.
12. G‘afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2013.
13. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
14. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
15. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.

16. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
17. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(В4), 159-162.
18. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).
19. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
20. Kayumova, S. T., & Yusufbekova, K. S. (2019). Attraction of investments, the basis for the development of the economy of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. *Bulletin of the Pedagogical University. Natural Sciences*, 1(2), 1-2.
21. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, SR, Abdullayev, KA ugli, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
22. To'liqin qizi Kayumova, S., & Sharipov, S. R. ugli Abdullayev, KA, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
23. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).